

ГЛАУКОМА ЖАРРОҲЛИГИДА КЎЗ ОПТИК ҚИСМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ДАВОЛАШ

Андижон Давлат Тиббиёт Институти

Усманова Т.Ж, Жалолиддинов Д. Л., Икрамов Д. А.

Аннотация: Ушбу мақолада глаукома жарроҳлигида кўз оптик қисмидаги ўзгаришларнинг даволаш усуллари ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: глаукома, оптика, жарроҳлик, кўз касалликлари

Глаукома, курук кўз синдроми ва мейбомия безларининг дисфункциясини ташхислаш ва даволаш бўйича Европа кўрсатмаларига мувофиқ долзарблиги ва мақсади глаукома билан оғриган беморларда кўз томчиларидан доимий фойдаланиш билан боғлиқ жараёнлардир. Ўз навбатида, кўз юзасида ривожланаётган ўзгаришлар жарроҳлик даволаш натижаларининг ёмонлашишига ёрдам беради.

Материаллар ва усуллар адабиётларга кўра, кўз оптик қисмидаги ўзгаришлар механизмлари ва глаукомага қарши микрожарроҳлик ташриқлар таъсирининг ёмонлашишига сабаб бўлган патологик чандиқ механизмлари конъюнктива ва тенон капсуласида сурункали субклиник яллиғланишнинг ривожланиши билан боғлиқ. Кўз томчилари, асосан, консервант сифатида бензалкония хлоридни ўз ичига олади ва кўз юзасида ўзгаришларга олиб келади ҳамда мавжуд клиник кўринишларни кучайтиради. Кўз оптик қисми патологияси бўлган беморларда глаукомани даволаш учун мавжуд алгоритм таркибида консервант бўлмаган томчиларни тавсия этиш, собит комбинациялар, кўз ёши ўрнини босувчи воситалардан фойдаланиш, шунингдек, эрта жарроҳлик ва лазер жарроҳлигини бажаришни ўз ичига олади. Шу билан бирга, антиглаукома жарроҳлигидан кейинги даврида антигипертензив терапияни тайинлаш етарли бўлмаган таъсир билан жарроҳлик натижасининг прогрессив ёмонлашишига, антигипертензив режимни кучайтириш зарурлигига ва охир-оқибат такрорий жарроҳлик даволашга олиб келиши мумкин. Натижалар глаукомани жарроҳлик даволашга муҳтож беморларда кўз юзасида ўзгаришларнинг бир нечта клиник ҳолатлари келтирилган.

Хулоса глаукомани жарроҳлик даволашни талаб қиладиган ҳар бир бемор учун индивидуал тактика зарур, айниқса кўз оптик қисмида ўзгаришлар

юз берганда ва бундан ташқари, глаукомани жарроҳлик даволаш кўз оптик қисмида патологик ўзгаришлар мавжудлиги сабабли амалга оширилганда. Глаукомани жарроҳлик даволаш учун ташрихдан олдинги тайёргарлик сифатида кўз юзасидаги мавжуд ўзгаришларни тузатиш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар

1. Алиев, А. Г. Д. Клиническое значение аберраций оптической системы глаза в хирургии глаукомы и возможности их минимизации / А. Г. Д. Алиев, А. А. Г. Алиев, М. М. Нурудинов // Вестник офтальмологии. - 2020. - № 2. - С. 20.
2. Антиангиогенная терапия диабетического макулярного отека у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой / А. Ж. Фурсова, Ю. А. Гамза, А. С. Дербенева, М. С. Васильева [и др.] // Вестник офтальмологии. - 2020. - № 6, ч. 2. - С. 185-194.
3. Влияние длительной ретинопротекторной терапии на прогрессирование глаукомы по данным структурно-функциональных исследований / В. В. Страхов, Е. А. Егоров, В. П. Еричев, А. В. Ярцев [и др.] // Вестник офтальмологии. - 2020. - № 5, Ч. 1. - С. 58-66.
4. Германова, В. Н. Медикаментозная профилактика послеоперационного рубцевания в хирургическом лечении глаукомы / В. Н. Германова, Е. В. Карлова, А. В. Золотарев // Вестник офтальмологии. - 2020. - № 4. - С. 130-137.

Research Science and
Innovation House